

SOLIQ MA'MURCHILIGINI ISLOH QILISHDA SOLIQ TO'LOVCHILARNING SHAXSIY HISOBVARAQUALARI VA ULARNI YURITISH QOIDALARI "SIAIJ-5" DASTURIY MAJMUASI BILAN ISHLASH TARTIBINI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LARI

Kadirov Nozim Osimxanovich

Sog'liqni saqlash vazirligi xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7115862>

Annotatsiya: Mazkur maqolada, hisobvaraqualari va ularni yuritish qoidalari soliq organlarini faoliyatini takomillashtirish va ularni samaradorligini baholash yo'llari bo'yicha tadqiqotlar olib borilgan bo'lib, tadqiqot doirasida xulosa va takliflar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: soliq, byudjet siyosati, byudjet, soliq ma'murchiligi, moliyaviy nazorat, soliq tekshiruvlari, audit, soliq auditi, auditning xalqaro standartlari, normativ tahlil, soliq tushumlari, soliq imtiyozlari, soliq stavkasi.

Kirish:

Bugungi kunda soliq to'lovchi yuridik va jismoniy shaxslarning shaxsiy hisobvaraqualari Davlat soliq ko'mitasining 2020-yil 15-iyundagi "Davlat soliq xizmati organlarida soliq to'lovchining shaxsiy hisobvarag'ini yuritish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi" 143-son buyrug'iga asosan tasdiqlangan "Davlat soliq xizmati organlarida soliq to'lovchining shaxsiy hisobvarag'ini yuritish tartibi to'g'risidagi" nizomga asosan yuritiladi.

Jismoniy shaxsning shaxsiy hisobvarag'ini yuritish O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksiga asosan soliq to'lovchi jismoniy shaxsning ShHni ochish uchun vakolatli organlar tomonidan soliq solish ob'ekti (mol-mulk, yer maydoni, ishlatilgan suv hajmi) ro'yxatga olinganligi to'g'risida, yuridik shaxs tashkil qilmasdan yakka tartibdagi tadbirkorlik (yakka tartibdagi tadbirkor bundan keyingi matnlarda YaTT deb yuritiladi) faoliyati bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxs sifatida davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida ro'yxatdan o'tkazuvchi organ tomonidan elektron tarzda yuborilgan ma'lumotlar, shuningdek YaTT bilan mehnat munosabatlarida bo'lgan shaxs (yollangan xodimlar) ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi ma'lumotlar, jismoniy shaxs tomonidan taqdim etilgan soliq deklaratsiyasi, jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i hisoblanishi lozim bo'lgan jismoniy shaxslar to'g'risida soliq organidagi mavjud ma'lumotlar asos bo'lib hisoblanadi.

Jismoniy shaxslarning shaxsiy hisobvaraqualri quyidagi soliq turlvri uchun ochiladi:

- 1) qo'shilgan qiymat solig'i;
- 2) aksiz solig'i;

- 3) foyda solig'i;
- 4) jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i (qat'iy belgilangan miqdordagi daromad solig'i);
- 5) aylanmadan olinadigan soliq;
- 6) yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq;
- 7) suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq;
- 8) mol-mulk solig'i;
- 9) yer solig'i;
- 10) ijtimoiy soliq;
- 11) soliq organlarini rivojlantirish jamg'armasiga to'lovlar;
- 12) moliyaviy jarima;
- 13) xalq bankiga shaxsiy jamg'arib boriladigan pensiya badali.

Yakka tartibdagi tadbirkorning ShHni yuritish tartibi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Tadbirkorlik sub'ektlariga "yagona darcha" tamoyili bo'yicha davlat xizmatlari ko'rsatish tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2015 yil 28 sentyabrdagi PQ-2412-sonli va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Tadbirkorlik sub'ektlariga davlat xizmatlari ko'rsatish tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2014 yil 31 dekabrdagi 377-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Tadbirkorlik sub'ektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish tartibi to'g'risida"gi nizomga asosan ro'yxatdan o'tkazuvchi organ tomonidan YaTT faoliyati bilan shug'ullanish istagini bildirgan jismoniy shaxslarga berilgan JShShIRni ko'rsatgan holda ro'yxatga olinganlik (vaqtincha to'xtatganlik, ma'lumot o'zgarganligi va butunlay bekor qilinganligi) to'g'risida real vaqt rejimida soliq organlariga elektron shaklda ma'lumot yuboriladi.

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ tomonidan elektron tarzda yuborilgan ma'lumotlar reestri DSQ ma'lumotlar bazasida muayyan ma'muriy-hududiy birlikka nisbatan (tadbirkorlik faoliyatini olib borish joyi bo'yicha) avtomatik tarzda shakllanadi va YaTTga ShH ochiladi.

Bunda, davlat ro'yxatidan o'tish jarayonida YaTT tomonidan ko'rsatilgan soliq to'lash tartibi (jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i yoki qat'iy belgilangan miqdordagi daromad solig'i, ijtimoiy soliq hamda o'z muddatida to'lanmagan soliqlar va yig'imlar bo'yicha hisoblangan penyaning Davlat soliq qo'mitasining Moddiy yordam, ijtimoiy himoyalash, soliq organlarini rivojlantirish va kutilmagan xarajatlar maxsus jamg'armasiga tushadigan qismi bo'yicha)ga asosan ro'yxatdan o'tkazuvchi organdan elektron tarzda yuborilgan ma'lumotlar reestri asosida tegishli soliq turlari bo'yicha YaTTga ShH ochiladi.

Tovarlar (xizmatlar) realizatsiyasidan daromadi kalendar yilida yuz million soʻmdan oshadigan YaTT Soliq kodeksida nazarda tutilgan tartibda aylanmadan soliq yoxud qoʻshilgan qiymat soligʻi (QQS) va foyda soligʻi toʻlashga oʻtadi hamda ushbu soliq turlari boʻyicha soliq hisobotlari elektron tarzda taqdim etilganda ShH avtomatik tarzda ochiladi.

YaTT aylanmadan soliq yoxud QQS va foyda soligʻi toʻlash tartibiga oʻtish uchun Soliq kodeksida nazarda tutilgan tartibda belgilangan shaklda bildirishnoma yuboradi. Soliq toʻlovchining bildirishnomasiga asosan Jismoniy shaxslarga xizmat koʻrsatish boʻlimi masʼul xodimi uch ish kuni ichida oʻrganib chiqib, YaTTni aylanmadan soliq yoki QQS va foyda soligʻini toʻlovchisi ekanligi toʻgʻrisida dasturiy mahsulot orqali soliq toʻlash tartibiga tegishli oʻzgartirish kiritadi. Bunda, YaTT aylanmadan olinadigan soliqni toʻlovchi boʻlganda ShHda qatʼiy belgilangan miqdordagi daromad soligʻi, QQS va foyda soligʻi toʻlovchisi boʻlganda esa qatʼiy belgilangan miqdordagi daromad va ijtimoiy soliqning hisoblanishi toʻxtatiladi. Soliqlar va yigʻimlar boʻyicha soliq toʻlovchi tomonidan taqdim etilgan hisobotlar hamda aniqlashtirilgan soliq hisobotlari, soliq tekshiruvi natijasida qoʻshimcha (kamaytirishga) hisoblangan soliqlar va yigʻimlar, qoʻllanilgan moliyaviy sanksiyalar hamda hisoblangan (kamaytirishga hisoblangan) penya summalarini, toʻlangan (undirilgan) soliqlar va yigʻimlar yoki xatolik bilan toʻlangan soliq (penya, jarima) summalarini ShHda aks ettirish tartiblari yuridik shaxslardagi kabi amalga oshiriladi.

Soliq kodeksining 385-moddasiga asosan soliq toʻlovchi tomonidan taqdim etilgan bildirishnoma asosida Jismoniy shaxslarga xizmat koʻrsatish boʻlimi masʼul xodimi bir ish kuni ichida oʻrganib chiqib, YaTTni deklaratsiya asosida daromad soligʻini toʻlovchisi ekanligi toʻgʻrisida dasturiy mahsulot orqali soliq toʻlash tartibiga tegishli oʻzgartirish kiritadi hamda qatʼiy belgilangan miqdordagi daromad soligʻining hisoblanishi toʻxtatiladi.

Soliq kodeksida nazarda tutilgan tartibda jami yillik daromad toʻgʻrisidagi deklaratsiya asosida soliq toʻlashga oʻtgan YaTT tomonidan elektron tarzda taqdim etilgan dastlabki va jami yillik daromadlar toʻgʻrisidagi deklaratsiyalar boʻyicha hisoblangan daromad soligʻi ShHga avtomatik tarzda kiritiladi.

Jismoniy shaxslarga xizmat koʻrsatish boʻlimi tomonidan YaTTning yollangan xodimni hisobga qoʻyish toʻgʻrisidagi arizasi dasturiy mahsulotda hisobga olinishi bilan bir vaqtda yollangan xodim uchun soliqlar ShHda avtomatik tarzda hisoblanadi.

YaTT oʻz faoliyatini amalga oshirmaydigan davrda soliq organlariga qaytarib berilgan “Yollangan xodimni hisobga qoʻyish kartochkasi” dasturiy mahsulda

hisobga olinishi bilan bir vaqtda ShHda yollangan xodim uchun soliqlarning hisoblanishi avtomatik tarzda to'xtatiladi.

Xulosa va takliflar.

Bozorlar va savdo komplekslarida oziq va nooziq ovqat tovarlari chakana savdosi bilan shug'ullanuvchi yakka tartibdagi tadbirkorlik sub'ektlarini realizatsiya qilish oborotidan qat'i nazar aylanmadan olinadigan soliq to'lash tartibiga o'tkazish maqsadga muvofiq.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi- Tosh: G'.G'ulom 2020.- 640 b.
2. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi ma'lumotlari.
www.soliq.uz.

